

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E AGRICULTURA DE PRECISÃO: IMPACTOS FINANCEIROS E PRODUTIVOS NA CULTURA DA SOJA

Carla Cristina Razera (UNICENTRO) – carlarazera562@gmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: Com objetivo principal de avaliar as significações financeiras e produtivas da transformação digital na cultura da soja, notadamente a partir da inclusão de tecnologias de precisão e disruptivas, a pesquisa avalia aspectos como como as inovações tecnológicas no campo podem resultar em maior eficiência no uso de recursos e otimização do manejo integrado de pragas, doenças, água e solo. Para além dos benefícios de produtividade, são objeto de pesquisa os aspectos financeiros e econômicos de tais investimentos. Metodologicamente, a pesquisa pode ser classificada como qualitativa, utilizando-se de uma revisão integrativa de literatura para identificar as principais tecnologias, usos e aplicações específicas para a cultura da soja. Preliminarmente, o estudo destaca a relevância da adoção das tecnologias como vetor de produtividade, otimização de recursos e lucratividade, bem como promotora de sustentabilidade e otimização de recursos. Portanto, os estudos apontam que a correta adoção das tecnologias proporciona em um aumento da rentabilidade nas propriedades com otimização de recursos e aumento significativo de rentabilidade

Palavras-chave: Transformação Digital; Tecnologias de Precisão; Tecnologias Disruptivas; Soja

INTRODUÇÃO

Os conceitos de transformação digital têm sido amplamente utilizados em pesquisas contemporâneas para significar as implicações transformacionais ou disruptivas das tecnologias digitais para as empresas, por exemplo novos modelos de negócios, novos tipos de produtos/serviços, novos tipos de experiências do cliente (Hidalgo *et al.*, 2023; Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018) e de forma consistente em análises relacionadas ao agronegócio como análises de viabilidade, custos, lucratividade e rentabilidade. A transformação digital tem se destacado como uma força motriz para o desenvolvimento da agricultura moderna, especialmente no cultivo da soja, uma das principais culturas agrícolas do Brasil e do mundo. (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Stroparo, T. R., 2024; Stroparo *et al.*, 2024; Stroparo; Bochniak, 2024)

O conceito de tecnologia disruptiva, de acordo com Christensen (1997, pp. 264) é aquela capaz de mudar a proposta de valor em um mercado. Aplicado ao conceito de agricultura de precisão implica na experimentação de novas tecnologias e acompanhados com análises de viabilidade e/ou custo/benefício. (Bower; Christensen, 1996; Stroparo; Bochniak, 2024)

A pesquisa em tela discute a implementação de tais tecnologias especificamente atreladas à cultura da soja. Para tanto, contextualiza-se o cenário brasileiro dos agronegócios em virtude do Brasil ocupar uma posição de destaque no cenário global como um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, incluindo soja, café, carne bovina e frango. Em 2019, as exportações do agronegócio brasileiro somaram US\$ 96,8 bilhões, representando 43,2% do total exportado pelo país, evidenciando a relevância do setor para a economia nacional (Embrapa, 2019). Além disso, o Brasil é um dos principais produtores de grãos, carnes e frutas, com o agronegócio contribuindo

com 21,1% do PIB e empregando 20% da força de trabalho. A safra de grãos de 2019/2020, por exemplo, foi estimada em um recorde histórico de 250,5 milhões de toneladas (Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, 2020; Massruhá et al., 2020)

Nesse contexto, a cultura da soja se destaca como um dos pilares do agronegócio brasileiro, sendo fundamental para o comércio exterior do país. A crescente adoção de tecnologias de precisão e disruptivas tem o potencial de transformar ainda mais este setor, promovendo maior eficiência no uso de recursos e a otimização do manejo integrado de pragas, doenças, água e solo. As inovações tecnológicas estão diretamente relacionadas a ganhos em produtividade e à sustentabilidade, o que torna essencial investigar também os aspectos financeiros e econômicos de tais investimentos (Massruhá et al., 2020).

Este estudo, portanto, além de explorar o impacto dessas tecnologias na produtividade da soja, se debruça sobre os desafios econômicos e os benefícios financeiros da sua adoção. A análise está em andamento e, nesta fase, é conduzida por meio de uma revisão integrativa da literatura, focando nas principais tecnologias aplicáveis à cultura da soja, examinando como essas inovações podem ser vetores de produtividade, otimização de recursos e lucratividade para o setor agrícola brasileiro. O objetivo principal de avaliar as significações financeiras e produtivas da transformação digital na cultura da soja, notadamente a partir da inclusão de tecnologias de precisão e disruptivas, a pesquisa avalia aspectos como como as inovações tecnológicas no campo podem resultar em maior eficiência no uso de recursos e otimização do manejo integrado de pragas, doenças, água e solo

REFERENCIAL TEÓRICO

A agricultura de precisão se utiliza de tecnologias avançadas como softwares, a fim de administrar a variação do tanto do solo quando da plantação. Diante do exposto, permite-se a aplicação precisa de insumos, o que irá reduzir os impactos com o meio ambiente como também os desperdícios de insumos e fertilizantes. A implantação de tecnologias transformara dados em informações úteis, para que assim aumente a produtividade e a rentabilidade dos agricultores, tendo assim um melhor custo – benefício para eles.

A combinação de tecnologias, práticas corretas de cultivo agrupadas a agricultura de precisão têm tido bons resultados. Para Oliveira (2020, p. 3): Com a utilização de novas tecnologias, juntamente com boas práticas de cultivo, a Agricultura de Precisão (AP) tem propiciado o melhoramento dos sistemas produtivos na agricultura, otimizando recursos e mitigando efeitos no ambiente.

No Brasil a AP é atual, porém já apresenta uma grande potencialidade, onde hoje os produtores que adquiriram estas tecnologias, cada vez mais estão aumentando sua produtividade e assim tornando as áreas de produtividade cada vez mais eficientes (Oliveira, 2020).

Dentre tantas tecnologias que o mercado vem oferecendo uma que vem se destacando são as VANTs (veículos aéreos não tripulados ou Drones. Oliveira (2020, p.3) assevera: Na AP existem diversas opções para seu desenvolvimento, uma delas são os veículos aéreos não tripulados (VANTs) ou Drones. A aplicação do mesmo em áreas agrícolas vem sendo facilitada pelo atual estágio de desenvolvimento

tecnológico, principalmente pelo tamanho dos equipamentos, sendo relativamente de baixo custo e pela necessidade de otimização da produção.

A AP, portanto, é basicamente um conjunto de técnicas, as quais permitem fazer o manejo dos cultivos, onde este irá prever a otimização de insumos da produção, a utilização destas técnicas busca a melhoria do rendimento, isso tudo seguindo alguns aspectos como onde a área se encontra (localização), qual a fertilidade do solo entre outros fatores envolvidos. (Oliveira, 2020).

METODOLOGIA

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa cujo método é revisão integrativa de literatura que foi realizada para identificar e sintetizar os principais estudos e descobertas relacionados à aplicação de tecnologias disruptivas e transformação digital na cultura da soja. Para tanto, realizou-se buscas por artigos científicos nas bases Web of Science, Scopus e ScienceDirect. Para a revisão integrativa de literatura foram utilizados descritores como "Precision Agriculture"; "Disruptive Technologies"; "Digital Transformation in Agriculture" e "Soybean Farming"

Dentre os critérios utilizados optou-se pela inclusão de artigos publicados em periódicos revisados por pares; estudos que discutem agricultura de precisão, agronegócios no Brasil e soja, publicações em inglês ou português; estudos atuais e/ou clássicos aqui entendidos aqueles com número significativo de citações acadêmicas para garantir a atualidade dos dados e textos relacionados a sustentabilidade e/ou eficiência produtiva. Exclui-se do portfólio artigos que não abordavam diretamente a eficiência produtiva, publicações duplicadas e estudos com metodologia insuficiente ou dados inconclusivos.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas preliminarmente é possível aferir a relevância da inserção de tecnologias, notadamente na cultura da soja. Aspectos como identificação das tecnologias existentes, avaliação do potencial das tecnologias de precisão para melhorar a gestão agrícola, incluindo o manejo integrado de pragas e doenças, a otimização do uso de água e a conservação do solo; identificação dos aspectos financeiros concernentes como custos de investimento, acessibilidade a recursos e capacitação técnica, bem como os benefícios econômicos proporcionados pela adoção de tais tecnologias disruptivas, bem como aspectos relacionados à lucratividade e rentabilidade.

Dentre os exemplos de tecnologias aplicáveis à cultura da soja, a vasta literatura indica: Sistemas de GPS e Agricultura de Precisão: Esses sistemas permitem que pequenos produtores realizem um mapeamento detalhado das áreas de plantio, o que facilita a aplicação precisa de insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas. Com o uso de GPS, é possível otimizar o uso de recursos, reduzindo desperdícios e aumentando a eficiência (Molin & Menegatti, 2020). Drones para Monitoramento de Lavouras: O uso de drones equipados com câmeras multiespectrais permite o monitoramento constante das condições da lavoura, identificando áreas de estresse hídrico, pragas e doenças de forma rápida e precisa. Essa tecnologia permite intervenções pontuais e minimiza a necessidade de aplicação generalizada de produtos, economizando custos para o pequeno produtor (Silva et al., 2020). Sensores

de Umidade e Clima: aplicáveis ao monitoramento da umidade do solo e as condições climáticas ajudam a otimizar a irrigação e garantir que a água seja utilizada de forma eficiente. Isso é particularmente útil em propriedades menores, onde a economia de recursos é crucial para a viabilidade econômica (Massruhá et al., 2020). Sistemas de Gestão Agrícola (Software de Gestão): Softwares simples e acessíveis permitem que pequenos produtores façam a gestão detalhada de seus insumos, produção e vendas. Esses sistemas podem ajudar a controlar custos, monitorar a produtividade e planejar melhor o uso de recursos, garantindo um melhor retorno sobre o investimento (Schnitkey et al., 2021).

As implicações econômicas e sociais precisam ser melhores estudadas considerando aspectos locais como clima, acesso à água, intempéries, condições de solo, assistência técnica, etc. No entanto, teoricamente, os estudos apontam que a correta adoção das tecnologias proporciona em um aumento da rentabilidade nas propriedades com otimização de recursos e aumento significativo de rentabilidade (Stroparo; Hrycyna, 2024),

REFERÊNCIAS

- BOWER, J. L.; CHRISTENSEN, C. M. Disruptive Technologies: Catching the Wave. **The Journal of Product Innovation Management**, [s. l.], v. 1, n. 13, p. 75–76, 1996.
- CHRISTENSEN, C. M. **The Innovator's Dilemma**. Harvard Business School Press, 1997.
- 103660, 2023.
- HIDALGO, F. et al. Digitalization, sustainability, and coffee: Opportunities and challenges for agricultural development. **Agricultural Systems**, [s. l.], v. 208, p. 103660, 2023.
- HININGS, B.; GEGENHUBER, T.; GREENWOOD, R. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. **Information and Organization**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 52–61, 2018.
- MASSRUHÁ, S. M. F. S.; LEITE, A. L. S.; NÓBREGA, L. H. P.; OLIVEIRA, S. R. M. **A transformação digital no campo rumo à agricultura sustentável e inteligente**. Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020.
- MOLIN, J. P.; MENEGATTI, L. A. A. **Agricultura de precisão: tendências, ferramentas e inovações**. São Paulo: Oficina de Textos, 2020.
- Oliveira, A. J., da Silva, G. F., da Silva, G. R., dos Santos, A. A. C., Caldeira, D. S. A., Vilarinho, M. K. C., ... & de Oliveira, T. C. Potencialidades da utilização de drones na agricultura de precisão. **Brazilian Journal of Development**, 6(9), 64140-64149, 2020.
- SCHNITKEY, G.; SWANSON, K.; GLOY, B.; PAULSON, N. Adoption and profitability of precision agriculture technology in soybeans. **Journal of Agricultural and Applied Economics**, v. 53, n. 1, p. 123-134, 2021.
- SILVA, F. A.; PEREIRA, R. P.; ALMEIDA, P. R. Uso de drones na agricultura de precisão: Monitoramento e manejo de culturas. **Revista Brasileira de Tecnologia Agrícola**, v. 12, n. 2, p. 45-57, 2020.

STROPARO, T. R. *et al.* inteligência artificial na gestão de custos: avanços, desafios e oportunidades. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 10, n. 6, p. 1446–1456, 2024.

STROPARO, T. R. Transformação digital na agricultura: Impactos da Internet das Coisas (IoT) na eficiência produtiva e sustentabilidade. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 38, p. 1573–1581, 2024.

STROPARO, T. R.; BOCHNIAK, B. inovações disruptivas: inteligência artificial, blockchain, internet das coisas e big data na transformação das finanças empresariais. **RevistaFT**, [s. l.], v. 28, n. 139, 2024.

STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H. M. Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade. In: **Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia**, 2024.